

НАБЛЮДЕНИЕ ТУСКЛОЙ ЗАРНИЧКИ (*PHYLLOSCOPUS HUMEI*) В г. ЧЕРНОМОРСКЕ (ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ)

К.И. Пилипюк

Азово-Черноморская орнитологическая рабочая группа; ул. Александрийская, 12, кв. 168, г. Черноморск, Одесская обл., 68004, Украина
Azov-Black Sea Ornithological Working Group; Olexandriyska str., 12, No. 168, Chornomorsk, Odesa region, 68004, Ukraine
✉ konstpilipyuk@gmail.com

Observation of the Hume's Leaf-warbler (*Phylloscopus humei*) in the town of Chornomorsk (Odesa region, South Ukraine). - K.I. Pylypiuk. - **Berkut. 29 (1-2). 2020.** - This warbler is a rare vagrant species in Ukraine. For the first time it was found in Odesa in December of 2004. We observed a single bird in the Primorsky park of the town of Chornomorsk on 5.02–23.03.2020. This is the fourth record of the species in Ukraine and the second one – during winter period. [Russian].

Key words: South Ukraine, fauna, wintering, vagrant.

Спостереження алтайського вівчарика (*Phylloscopus humei*) в м. Чорноморську (Одеська область). - К.І. Пилипюк. - **Беркут. 29 (1-2). 2020.** - Поодинокого птаха спостерігали 5.02–23.03.2020 р. у Приморському парку міста. Це четверта реєстрація виду в Україні і друга – в зимовий період.

Ключові слова: Південна Україна, фауна, зимівля, заліт.

Одиночную особь наблюдали 5.02–23.03.2020 г. в Приморском парке города. Это четвертая регистрация вида в Украине и вторая – в зимний период.

Ключевые слова: Южная Украина, фауна, зимовка, залет.

Тускляя зарничка (*Phylloscopus humei*) для території України являється рідкою залетною птахом. Вперше її спостерігали в Одесі в грудні 2004 г., а потім двічі – на о-ві Змеиний (Панченко і др., 2012). В зв'язі з цим нові реєстрації виду в Україні представляють фауністичний інтерес.

Одиночна особь тусклої зарнички виявлена автором 5.02.2020 г. в г. Черноморське. Ідентифікувати пташку вдалося за фотографіями* і записи голосу (позивки). В подальшому цю особь відзначили 6, 15, 21–23, 25–27.02 і 1–3, 6–8 і 23.03.2020 г. Пізніше пташку не бачили. Частина спостережень виконана спільно з колегами. Деякі з них розмістили свої фотографії цієї пташки на ресурсі «Птахи України»*.

Во всіх випадках тусклої зарнички спостерігали в центральній частині Приморського парку, де для своєї життєвої території використовувала територію розміром близько 0,028 км². Зазвичай пташка трималася в кронах різних дерев: плосковеличкова висточного (*Platycladus orientalis*), лоха узколистного (*Elaeagnus angustifolia*), сосни кримської (*Pinus nigra*), софори японської (*Styphnolobium japonicum*), можжевелівника віргінського (*Juniperus virginiana*). Але найбільше вона віддавала перевагу насаженням плосковеличкова висточного. Іноді тускля зарничка харчувалася на кущах форзиції проміжноточної (*Forsythia × intermedia*) і декоративної рози (*Rosa* sp.), а іноді – і на землі. З особливостей поведінки цікаво відзначити те, що при пошуку корму на деревах вона, як правило, переміщувалася з нижньої частини крон до верхівки.

Практично все час тускля зарничка трималася в самотності, лише при першій зустрічі її спостерігали в компанії з жовтоголовими корольками (*Regulus regulus*), великими синицями (*Parus major*), москвокками (*P. ater*) і звичайною пищухой (*Certhia familiaris*). На зустрі-

чях біля людей пташка реагувала терпляче, особливо при відсутності з її боку явного інтересу.

Як правило, тусклої зарничку знаходили по издаванню їю позивки, яку в тиху погоду було чути з відстані 70–120 м, рідше – візуально. В деяких випадках для її виявлення або привертання використовували імітацію голосу пташки. При цьому при відтворенні записів пісень вона реагувала зазвичай позитивно – відповідала на звук і наближалася до джерела звуку, а при відтворенні позивки – вела себе мовчки, ховалася в гущі гілок і віддалялася від джерела звуку.

Наші спостереження являються четвертою зустріччю виду в Україні і другою його реєстрацією в Україні в зимовий період (Панченко і др., 2012).

Благодарности

Автор признателен П.С. Панченко за помощь при подготовке настоящего сообщения и О.А. Форманюку за помощь при определении вида.

ЛИТЕРАТУРА

Панченко П.С., Форманюк О.А., Кивганов Д.А., Гайдаш А.М. (2012): Тускля зарничка (*Phylloscopus humei* Brooks) – новий таксон фауни України. - Бранта. 15: 166-169.

* <https://uabirds.org/v2taxgal.php?s=1488&l=ru&p=0>